

АҲОЛИНИ ЖИСМОНАН ТАРБИЯЛАШДА ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИНГАН МАШҒУЛОТ ЎРНИ

¹Ахмедова Нафиса Исаходжаевна, ²Лутфуллина Румия Анваровна, ³Маликова

Мухлиса

¹ЎзДЖТСУ, доцент

^{2,3}ЎзДЖТСУ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221986>

Аннотация. Аҳолини жисмонан тарбиялашда амалиётда тўғри ташкил қилинган машғулотларни аҳамияти ҳақида келтирилган.

Калим сўзла: Аҳоли, жисмонан тарбиялаш, машғулот, тўғри ташкил этиши.

Қабул қилинган қонун ва қарорлар инсон туради, чунки мукамал инсонни тарбиялаш давлат сиёсатининг устувор йўналиши ҳисобланади. Мана шундай муҳим масалани ҳал қилишда жисмоний тарбиянинг ўрни бекиёс. Чунки тан, тана, вужуд парваришланиб вояга етгунча ундаги бошқа ҳаёт фаолиятида қўлланиладиган инсоний сифат жиҳатлари тўлақонли ижобий натижа бера олмайди. Шу ўринда парвариш тушунчасини кенг қамровли кўриб чиқиш жуда ҳам муҳим. Бу сўз ҳақиқий тушунчага айлангунча кўп тўсиқларга учрайди. Чунки кўпчилик бунини бир томонлама тушуниб фақат объект атрофида айланиш деб тушунса, баъзилар амалий ёндошувни кўз олдиларига келтиришади. Бу фикрларнинг ҳаммаси субъектив тушунчалар бўлиб, парвариш тушунчасининг асосий мазмунидан анча йироқ талқинлардир. Дар ҳақиқат, тан, тана, вужуд ва уни парваришлаб вояга етказиш жисмоний тарбиянинг луғавий таржимаси ҳисобланади. Жисмоний тарбиянинг асосий мақсади ҳаётда зарур бўладиган ҳаракат малакаларини шакиллантириб, инсоннинг жисмоний тайёргарлигини таъминлаш, жисмоний тайёргарлик бу жисмоний сифатларнинг (куч, эпчиллик, чаққонлик, эгилувчанлик, чидамлик) кабиларнинг парваришланганлиги ҳисобланади. Шакилланган ҳаракат малакалари жисмоний тайёргарликсиз амалий натижа бермайди. Шунинг учун ҳам жисмоний сифатларни парваришлаш энг муҳим масала ҳисобланади. Жисмоний тайёргарлик табиатдан берилган ҳолда илк бор юзага келиши мумкин, лекин бу ҳолат кўзланган мақсадга олиб бориши қийин. Чунки ҳар қандай марра тортишишда ўзаро жисмоний сифатларнинг синови орқали эгалланади. Шанинг учун ҳам жисмоний сифатларни тўғри ва керакли тарзда парваришлаш, вояга етказиш ўз муҳимлиги билан ажралиб туриши керак. Биз юқорида атайлаб жисмоний сифатларни вояга етказиш иборасини қўлладик. Бу эса ўта машаққатли йўл. Энг аввало нима учун савол айнан шу тарзда қўйилди. Жисмоний сифатлар қачон вояга етган ҳисобланади. Манашу саволлар жавоби қуйдаги тарзда ифодаланилади, яъни 5 нафар инсон жисмидаги жисмоний сифатлар табиий ёки сунъий қаршилиқка учраганда уларни енга олса демак вояга етган бўлади. Бу фикримиз жуда содда бўлиб кўриниши мумкин, аммо аслида эса бу ҳолатда эришиш жуда ҳам мураккаб жараён махсули ҳисобланади.

Тарихан мавжуд бўлган жисмоний тарбия тизмларига инсоннинг жисмоний (ҳаракат) сифатларини тарбиялай олишига қараб баҳо берилган. Инсоннинг организмида турли даражада шакилланган куч тезкорлик чидамлик чаққонлик, тана бўғинлари ҳаракатчанлиги ва мускуллар эгилувчанлигини жисмоний сифатлар деб аташ қабул қилинган. Инсон организминини шу сифатларни қандай намоён қила олишига қараб

индивидга кучли чакқон тезкор деб баҳо берганлар. Бу сифатлар ўлчовга эга, унинг кўрсаткичлари жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари деб аталади ва кўрсаткичлар орқали индивиднинг ижодий меҳнатга ва ватан мудофасига тайёрлиги аниқланади.

Буни қуйидаги мисол орқали кузатишимиз мумкин. Масалан 60 кг вазнга эга бўлган спортчи ўз оғирлининг икки баробар юкни ердан олиб олиб силтаб тепага кўтаради. Бу ҳам осонликча бўладими? Йўқ албатта, чунки мана шундай ҳолатга келгунча спортчи бир неча 100 тонна юкларни ўз жисмидан ўтказди. Махсус услуб ва амаллардан фойдаланилади, кўп йиллик йўналтирилган машғулотлар туфайли эришади. Шу ўринда услуб тушунчасига алоҳида тўхталиб ўтамиз.

Услуб ўзи нима? Илмий педагогик адабиётларда ҳар хил талқин берилган, бир гуруҳ олимлар ўқитувчи-мураббий томонидан қўлланилган амалий жихатлар дейилса, бошқа бирлари мақсадга олиб борувчи назарий-амалий йўллар кўлами дейишган. Чакқонлик жисмоний сифатини тарбиялашга бир мисол, енгил атлетика, теккис жойда югуришлар, улоқтириш ва сакрашлар, гимнастика машқлари биринчи гуруҳ ҳаракатларига, спорт ўйинлари яккама-якка олишув, кросс ва х.к. иккинчи гуруҳга киритилади. Агар инсон тўғридан тўғри тайёргарликсиз янги ҳаракатларни бирданига бажара бошласа, ҳаракатни ўзлаштириб олиш учун вақтни турлича сарфланишига қараб чакқонликка баҳо берилади. Шунинг учун янги ҳаракатни ўзлаштириб олишга кетган вақт шуғулланувчининг чакқонлик сифатининг кўрсаткичларидан биридир.

Юқорида айиганларни ҳисобга олиб, биринчидан, чакқонликни янги ҳаракатларни тезда ўзлаштириб олиш қобилияти; иккинчидан, ҳаракат фаолиятини тўсаддан ўзгараётган шароит талабларига мувофиқ тезда қайта мослаш деб тушуниш тўғри бўлади. Демак чакқонлик бу баҳолаш учун янги мезонга эга бўлмаган мураккаб мажмуали фазилат. Ҳар бир муқйян ҳолда шаритга қараб у ёки бу мезонни танлаб оладилар. Шундай экан ҳаётда муҳим бўлган ҳаракат малакаларини шакиллантиришда ва уларни керакли тарзда жисмоний тайёргарлик билан таъминланса биз қўллаётган амалий ва назарий услублар ўз вазифаларни бажарган бўлади.

Жисмоний тарбия дарслари майян умумий ва хусусий вазифаларга эга бўлиши; умумий вазифалар барча дарс ёки дарслар туркуми жараёнида хусусий вазифалар алоҳида олинган бир дарс мобайнида ҳал қилиниши; дарс услубий томондан ва тарбиявий жихатдан тўғри ташкил қилиниши; олдинги ўқитилган материалларни машғулотларда изчил давом эттириш ва улар яхлит тугалланган, муайян даражада бўлгуси дарснинг вазифаси ва мазмуни билан боғланиши ўқувчиларнинг таркиби уларнинг ёши, жинси, жисмоний тайёргарлиги ҳар томонлама жисмоний ривожланиш, соғлиқни мустаҳкамлаш, қадди-қоматни шакиллантиришдек тарбиялаш учун ёрдам берувчи машқларни ва ўйинларни тўғри танлаш. Жисмоний тарбия инсон боласи туғилгандан то вояга етгунча давом этади. Бу эса оиладан бошланиб, боғча, бошланғич синфларда, умумий ўрта мактаб, коллеж, лицей ва олийгоҳларда давлат дастури асосида мунтаъзам равишда амалга ошириб борилади. Вояга етган жисмоний сифатлар эса 3 босқичли (“умид ниҳоллари”, “баркамол авлод”, “универсиада”) республика спорт мусобақалари намоиш этилади.

Демак тўғри ташкил қилинган жисмоний тарбия тизими нафақат ҳаракат малакаларини шакиллантиришда, балки аҳолининг соғлом турмуш тарзини шакиллантиришда асосий омил ҳисобланади.

REFERENCES

1. Axmedova N.I. “Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis)”. O‘quv qo‘llanma. Ch.: 2023y. 257 b.
2. Abdalimov O.X., Azamatova N.I. “Yosh tennischilarni tayyorlash texnologiyasi” O‘quv qo‘llanma. T.: 2014y. 115 b.
3. Pulatov SH.A., Axmedova N.I. “Sport o‘yinlari elementlariga o‘rgatish (tennis)” Ch.: 2022y. 215 b.
4. Axmedova N.I., Azamatov A.I. “Tennis boyicha sport ta’lim-muasssalarida mashg‘ulot o‘tkazish uslubiyati”. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Ch.: 2023y. 140 b.
5. Azamatov A.I. “Stol tennisi nazariyasi va uslubiyati” O‘quv qo‘llanma. Ch.: 2023y. 200 b.
6. Axmedova N.I. “Tennischi qizlarning jismoniy va maxsus tayyorgaligini takomillashtirish yo‘llari”. Monografiya. Ch.: 2023y. 72 b.
7. Axmedova N.I. Tennis-Sport pedagogik mahoratini oshirish. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. T.: 2014, 200 b.
8. Нафиса Ахмедова, Шерзод Пулатов, Абдулло Азаматов. Ёш теннисчиларда тана мувозанати турфунлигининг ҳаракатланаётган объектга реакция аниқлигининг намоён этишдаги роли. Academic research in educational sciences 2020 y. ООО «Academic Research». 334-340.
9. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАҲОН РАКЕТКА УСТАЛАРИНИНГ ТОКИО-2020 XXXII ЁЗГИ ОЛИМПИА ЎЙИНЛАРИДА ИШТИРОКИ НАТИЖАЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ТАҲЛИЛИ. Fan-Sportga. 2021. 27-30
10. N.I. Akhmedova, OX Abdalimov. METHOD OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF PLAYING IN TENNIS IN FRONT OF THE NET. Академические исследования в современной науке. 14/06/2023. 51-54.
11. Nigora Azamatova, Nafisa Akhmedova, Abdullo Azamatov. Specific features of improving the technique of playing in front of the net in tennis. Collection of scientific papers. XI internashional scientific conference of students and young scientists. Chirchik, Uzbekistan.1.№1. 2022/9/24. 85-86
12. N.I. Akhmedova, R.A. Lutfullina, A.I. Azamatov, N.I. Azamatova. METHOD OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF PLAYING IN TENNIS IN FRONT OF THE NET. Евразийский журнал академических исследований. 2022/6/30. 541-543.
13. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. ЁШ ТЕННИСЧИЛАРДА ТАНА МУВОЗАНАТИ ТУРФУНЛИГИНИНГ ҲАРАКАТЛАНАЁТГАН ОБЪЕКТГА РЕАКЦИЯ АНИҚЛИГИНИ НАМОЁН ЭТИШДАГИ РОЛИ. Fan-Sportga. 2022. 28-31.
14. Nigora Isakhodzhaevna Azamatova, Nafisa Isakhodzhaevna Akhmedova, Abdullo Isaxodja Oglu Azamatov, Rumiya Anvarovna Lutfullina. Agreed rules, disciplinary procedures, sanctions and other forms of combat against doping in sport. Science and Education. 2022. 1800-1806.
15. Нигора Исаходжаевна Азаматова, Нафиса Исаходжаевна Ахмедова, Абдулло Исаходжа Угли Азаматов, Румия Анваровна Лутфуллина Ўзбекистон терма жамоаси теннисчиларнинг олимпия ўйинларида натижа динамикаси ва спорт формаси таҳлили. Science and Education. ООО «Open science». 2022. 3.№5. 1378-1382.
16. Н.И. Ахмедова, Н.И. Азаматова, А.И. Азаматов. МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ. 2017. 121-124

17. Н.И. Ахмедова, Н.И. Азаматова, А.И. Азаматов. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЗИЧЕСКОГО, 2016. 125-128.
18. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D. Saidova. THE IMPORTANCE AND ROLE OF SPORT IN HIGHER EDUCATION. Science and innovation in the education system. 08.11.2023. №2. 56-64.
19. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D . Saidova. RATIONAL NUTRITION IN THE LIFE OF STUDENTS. 2023/11/8. Current approaches and new research in modern sciences. 2.№11. 33-38
20. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D. Saidova. USE OF SPECIAL TENNIS EXERCISES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AMONG STUDENTS. Академические исследования в современной науке. 2. №24. 47-52.